

ЎЗБЕКИСТОНДА РАҚАМЛАШТИРИШ ЖАРАЁНИ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБАНИ ҚЎЛЛАШ

Ф. Б. Нурматова

Тошкент давлат стоматология институти

АННОТАЦИЯ:

Ҳозирги кунда рақамлаштириш дунё миқёсида тараққиётнинг асосий йўналишларидан бирига айланди. Давлат бошқаруви, иқтисодиёт, таълим, тиббиёт ва бошқа соҳаларда рақамлаштириш жараёнлари юқори самарадорликка эришиш имконини беради. Ўзбекистон ҳам рақамли иқтисодиётни шакллантириш ва замонавий технологияларни жорий этиш бўйича изчил ислохотларни амалга оширмоқда. Бу мақолада мамлакатдаги рақамлаштириш жараёнлари ва хорижий тажрибани қўллаш масалалари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: рақамлаштириш, электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт, киберхавфсизлик, ахборот технологиялари

Ўзбекистонда рақамлаштириш жараёнлари давлат сиёсати даражасида муҳим ўрин тутди. Президентнинг «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегияси доирасида қатор ислохотлар олиб борилмоқда. Унинг мазмуни давлат бошқарувини рақамлаштириш, иқтисодиётни инновациялаштириш ва аҳоли ҳаётининг барча соҳаларини замонавий технологиялар билан бойитишни ўз ичига олади. Ушбу жараёнлар қуйидаги асосий йўналишларни ўз ичига олади:

Давлат хизматларини рақамлаштириш: Давлат хизматларини электрон шаклда тақдим этиш орқали шаффофликни таъминлаш ва коррупцияни камайтириш.

- Электрон ҳукумат тизимини ривожлантириш ва уни такомиллаштириш;
- Давлат хизматларини онлайн шаклда тақдим этиш (my.gov.uz платформаси);
- Маъмурий жараёнларни автоматлаштириш.

Рақамли иқтисодиёт: рақамли инфратузилмани мустаҳкамлаш – бизнес жараёнларини рақамлаштириш, электрон тижоратни ривожлантириш ва банк хизматларини онлайн шаклга ўтказиш.

Ахборот технологиялари инфратузилмаси:

- Интернет тезлигини ошириш ва оптик толали алоқа тармоқларини кенгайтириш;

- Рақамли иқтисодиёт учун IT-инфратузилмани мустаҳкамлаш;

- Ахборот технологияларига инвестицияларни жалб қилиш;

- Телекоммуникация ва интернет тармоқларини кенгайтириш, 5G технологиясини жорий этиш.

Таълим ва кадрлар тайёрлаш – Ахборот технологиялари соҳасида малакали мутахассисларни тайёрлаш.

Киберхавфсизлик – Маълумотларни ҳимоя қилиш ва киберхужумларга қарши чоралар кўриш.

Ўзбекистон рақамлаштириш соҳасида қатор давлатларнинг тажрибаларини ўрганиб, уларни амалиётга татбиқ этмоқда. Масалан:

Эстония – Электрон ҳукумат тизимини муваффақиятли жорий қилган мамлакатлардан бири. Ўзбекистон ҳам давлат хизматларини рақамлаштиришда Эстония тажрибасини қўлламоқда.

Сингапур – “Smart-шаҳар” технологиялари ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш бўйича етакчи давлатлардан. Ўзбекистонда ҳам “Smart-шаҳар” лойиҳалари амалга оширилмоқда. Сингапур тажрибасидан фойдаланиб, Data Exchange платформасини яратиш.

Жанубий Корея – Ахборот технологиялари соҳасидаги инновациялар ва рақамли таълим тизими бўйича эътиборли давлат. Уларнинг тажрибаси асосида Ўзбекистонда IT-парклар ва технология марказлари ташкил этилмоқда.

Хитой – Электрон тижорат ва молиявий технологиялар соҳасида жаҳон етакчиларидан. Хитой тажрибаси асосида Ўзбекистонда интеллектуал транспорт ва энергия бошқарувини жорий қилиш, онлайн банк хизматлари ва электрон тўлов тизимлари жадал ривожланмоқда.

Хулоса

Ўзбекистонда рақамлаштириш жараёни изчил равишда амалга оширилмоқда ва бу жараёнда хорижий тажрибадан фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади. Хорижий тажрибани таҳлил қилиш ва маҳаллий шароитга мослаштириш рақамли трансформация самарадорлигини оширади. Электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт, IT инфратузилма, таълим ва киберхавфсизлик каби йўналишлардаги ислохотлар мамлакатни рақамли тараққиётга олиб чиқишга хизмат қилади. Ўзбекистон "Рақамли Ўзбекистон – 2030" стратегияси орқали халқаро стандартларга мос равишда рақамлаштириш жараёнини жадаллаштиришга интилиши лозим.

REFERENCES:

1. Abduganieva, S. K., Nurmatova, F. B., & Khodjaev, D. Z. (2022). Inter-subject integration on the example of biophysics and information technologies in medicine. *Oriental Journal of Medicine and Pharmacology*, 2(05), 26-31.
2. Abduganieva, S., Fazilova, L., Nurmatova, F., & Khodjaeva, D. (2023, June). Computer-human interaction: Web technologies in education. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2789, No. 1). AIP Publishing.
3. Ходжайева, Д. З., Хажибайева, М., & Искандарова, Д. В. (2024). Nanotexnologiyaning tibbiyotdagi ahamiyati. *international scientific journal: learning and teaching*, 1(3), 100-102.
4. Абдуганиева, Ш. Х., & Нурматова, Ф. Б. (2024). ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. *Под ред. д. м. н., профессора НП Ванчаковой*, 10.
5. Нурматова, Ф. (2024). РОЛЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ НАУК В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ БИОФИЗИКИ. *University Research Base*, 393-398.
6. Нурматова, Ф. Б. (2017). Междисциплинарная интеграция биофизики в медицинском вузе. *Методы науки*, (4), 78-79.
7. Нурматова, Ф. Б., & Абдуганиева, Ш. Х. (2023). Цифровая трансформация в медицине: тенденции и перспективы. *Universum: технические науки*, (7-1 (112)), 26-29.
8. Nurmatova, K., Nurmatova, F., Yusupova, D., Muradov, K., Juraeva, S., & Maksumova, M. (2024). Environmental processing of waste at public health facilities. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 145, p. 04037). EDP Sciences.
9. Рахимова, Х., & Нурматова, Ф. (2018). Физические основы рефлексотерапии. Определение электроактивных точек на кожной поверхности. *Stomatologiya*, 1(4 (73)), 85-86.
10. Bakhtiyarova, N. F. (2021). Organization and Methodology Laboratory Works on Biophysics for Dental Direction. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 597-607.
11. Нурматова, Ф. Б., Абдуганиева, Ш. Х., Рахимова, Х. Ж., & Ходжаева, Д. З. (2023). ПРИРОДА СВЕТА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ СВЕТОВОЙ ВОЛНЫ. *Advanced Ophthalmology*, 2(2), 62-65.
12. Nurmatova, F. B., & Muradov, K. I. (2024). HOW IT TECHNOLOGIES ARE TRANSFORMING MODERN MEDICINE. *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 232-234.

13. Nurmatova, F. B. (2023). Determination of air humidity and its impact on the human body. *journal of healthcare and life-science research*, 78-84.
14. Нурматова, Ф. Б. (2022). Лабораторные работы по биофизике как метод активного обучения студентов медицинских вузов. *scientific approach to the modern education system*, 1, 120-123.
15. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). Contactless wide-range ferromagnetic high-current converters for monitoring and control systems in the electric power industry. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04014). EDP Sciences.
16. Plakhtiev, A., Gaziev, G., Doniyorov, O., & Muradov, K. (2023). High-current contactless ferromagnetic converters for multi-profile monitoring and control systems. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 401, p. 04015). EDP Sciences.